

ANALIZA LEGISLAȚIILOR PRIVIND DEZINFORMAREA ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI SINGAPORE

CZU: 343.346.8:070.16(478+592.3) <https://doi.org/10.5281/zenodo.7889280>

Vladimir GÎRA¹

ABSTRACT. *Disinformation is a harmful phenomenon, which has grown substantially in recent years. Malicious actors pursue multiple goals when they spread false information: diminishing society's trust in the media, undermining the security of our state, harming fundamental values in a state, influencing public opinion, creating a climate of panic among citizens, even the desire to increase revenue from views. To combat disinformation, it is necessary for states to adopt effective laws that, on the one hand, do not destroy the freedom of expression of its citizens, including journalists, and on the other hand, impose reasonable sanctions that deter malicious actors to spread false information. This paper proposes an analysis of the legislation on disinformation from the Republic of Moldova and Singapore, in order to outline the similarities and differences between the legal norms of the two states.*

Keywords: *disinformation, free expression, laws, security, sanctions, Republic of Moldova, Singapore*

Analiza legislației privind dezinformarea în Republica Moldova

Combaterea răspândirii informațiilor false prin mijloacele mass-media, mai ales a celor care au scopul de a submina securitatea și stabilitatea statului sau de a prejudicia statul de drept și valorile democratice, reprezintă o preocupare constantă atât a statului, cât și a mass-mediei și societății civile. Lupta vizează atât identificarea actorilor rău-intenționați care propagă informații false și dezinformări cu rol strategic, cât și aplicarea unor măsuri eficiente de combatere a acestora.

Deși noțiunea de *dezinformare* a devenit populară abia în ultimii ani, mai ales, în perioada pandemiei COVID-19 și a războiului dintre Rusia și Ucraina, spațiul informațional din Republica Moldova a cunoscut dezinformarea mult mai devreme. Un raport prezintă câteva știri false populare: din anii 2016-2017: „Maia Sandu va aduce 30.000 refugiați în Moldova”; „Maia Sandu îl va grația pe fostul Prim Ministru Filat”; „400 de adolescenți s-au sinucis în perioada 2012-2015 din cauza examenelor de absolvire dificile”; din anul 2018: „Numărul cetățenilor moldoveni care solicită cetățenia română este în continuă scădere”; „UE și SUA sunt gata „să dăruiască” 160 de miliarde de dolari pentru unirea Republicii Moldova cu România”; „Românii „fură ploaia” din Moldova pentru ca moldovenii să cumpere legume și fructe din UE”; „Chișinăul va fi concesionat arabilor pe 50 de

¹ Vladimir GÎRA, doctorand la Școala Doctorală de Științe socio-umane, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, e-mail, gira.vlad@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1372-3465>

ani”. [1, p. 17] În 2018, un post de televiziune din Republica Moldova a difuzat un „breaking news” despre expulzarea a șapte profesori de origine turcă din țară, moderatoarea prezentând că angajații Ambasadei și ai Consulatului Republicii Moldova de la Berlin au fost amenințați cu moartea de membrii unei grupări islamiste printre care se aflau și profesorii în cauză, subliniind că sunt în pericol copiii angajaților, aceasta în condițiile în care, la momentul difuzării emisiunii, nu au fost aduse la cunoștință publică pozițiile oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și a Ambasadei Republicii Moldova de la Berlin. [2, p. 16] Ulterior, aceste autorități au dezmințit informația falsă, însă postul de televiziune nu a mai publicat nicio dezmințire. În anul 2019, au fost răspândite următoarele informații false: „SUA construiește obiective militare, laboratoare secrete și testează arme biologice în Republica Moldova”; „Parlamentul European cere lichidarea statului Republica Moldova”. [3, p. 17] În perioada 2020-2021, asociată pandemiei COVID-19, atât în Republica Moldova, cât și în România, au fost vehiculate următoarele informații false: „Coronavirusul este o farsă, nu există” [4, p. 41], „fabricarea virusului servește doar în scopuri comerciale, în care marii câștigători sunt companiile farmaceutice” [5, p. 132], „virusul a fost creat de Bill Gates”, „vaccinul îți modifică ADN-ul” [6], „nanociparea populației prin vaccinare” [7, p. 112], precum și altele. În 2022, Serviciul de Informații și Securitate a dat exemple de mesaje false care au fost promovate: „sistarea furnizării electricității de către termocentrala de la Cuciurgan”, „ipoteze false privind elemente de șantaj utilizate de Republica Moldova în negocierea contractelor de livrare a gazelor naturale”, „referințe la contracte/ acorduri inexistente prin citarea surselor anonime” [8].

Existența unui val de dezinformări cu rol strategic care influențează opinia publică și prin care se urmărește realizarea unor scopuri ascunse de către actorii rău intenționați a determinat autoritățile publice să propună o serie de modificări și completări la Codul Serviciilor media audiovizuale. În cele ce urmează, vom prezenta principalele dispoziții care reglementează dezinformarea. În vederea realizării unei analize efective a legislației, este necesar, mai întâi, să creionăm definițiile legale ale dezinformării, securității informaționale și ale furnizorului de servicii media. Așadar, potrivit art. 1 din Codul Serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (în continuare, Cod) [13], *dezinformarea* este „răspândirea intenționată a informațiilor false, create pentru a dăuna unei persoane, unui grup social, unei organizații sau securității statului”, *securitatea informațională* reprezintă „stare de protecție a resurselor informaționale, a persoanei, a societății și a statului, inclusiv prezența unui ansamblu de măsuri pentru asigurarea protecției persoanei, a societății și a statului de eventuale tentative de dezinformare și/sau de informare manipulatorie din interiorul și/sau exteriorul țării și pentru neadmiterea agresiunii mediatice îndreptate împotriva Republicii Moldova”, iar *furnizor de servicii media* este „persoana fizică sau juridică care

poartă responsabilitate editorială pentru alegerea conținutului audiovizual al serviciului media audiovizual și care stabilește modul de organizare a serviciului respectiv”.

Conform art. 17 alin (3) din Cod, se interzice „difuzarea programelor audiovizuale ce constituie discurs care incită la ură, dezinformare, propagandă a agresiunii militare, conținut extremist, conținut cu caracter terorist sau care prezintă o amenințare pentru securitatea națională.” Autoritatea responsabilă în legătură cu supravegherea spațiului audiovizual național este Consiliul Audiovizualului, care „în cazul constatării dezinformării în cadrul serviciilor media audiovizuale liniare și neliniare sau, în cadrul serviciilor media audiovizuale retransmise, dispune monitorizarea repetată a acestora în decurs de 7 zile” [art. 75 alin. (4) lit a.1) din Cod]. De exemplu, Decizia nr. 265 din 12 august 2022 reflectă o sesizare realizată de Comunitatea pentru Advocacy și Politici Publice „WatchDog.MD”, prin care petiționarul invocă faptul că știrea difuzată de un serviciu media audiovizual de televiziune, din data de 13 iulie 2022, care reflectă declarațiile unui lider de partid potrivit căreia „țara e distrămată, țara e distrusă, oamenii fug din țară, copiii nu se nasc, oamenii mor, iar a venit Covid-ul înapoi, e sărăcie, foame, nevoie; vine iarna, nimeni nu se gândește ce o să fie cu prețul la gaz; prețul la gaz, după vizita cucoanei în Kiev, s-a majorat peste o săptămână, s-a dublat cu 50%; deodată au reacționat rușii și „Gazprom-ul”; nu se știe ce o să fie” reprezintă o dezinformare, invocând că se încalcă art. 17 alin. (3) din Cod. [9] Consiliul Național al Audiovizualului a menționat că declarația nu cade sub incidența acestui articol, deoarece „reportajul nu conține elemente ale discursului care incită la ură, dezinformare sau propagandă a agresiunii militare”, respingând sesizarea. [10]

Art. 84 din Cod prevede o serie de sancțiuni în cazul dezinformării: „amendă de la 40000 de lei la 70000 de lei pentru furnizorii de servicii media care au difuzat conținuturi calificate drept dezinformare”; „amendă de la 70000 de lei la 100000 de lei pentru furnizorii de servicii media care, după ce au fost sancționați conform alin. (101) din prezentul articol, au difuzat în mod repetat conținuturi calificate drept dezinformare” și „suspendarea licenței de emisie, pe o perioadă de cel mult 7 zile, pentru furnizorii de servicii media care, după ce au fost sancționați conform alin. (102) din prezentul articol, au difuzat în mod repetat conținuturi calificate drept dezinformare.”

În legătură cu securitatea națională și securitatea informațională, trebuie să aducem câteva mențiuni despre prevederile Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019–2024. [11] Așadar, Strategia recunoaște că spațiul informațional din Republica Moldova este supus vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor de securitate (pct. 8), iar campaniile de dezinformare creează confuzie și destabilizează situația socio-politică a statului, actorii urmărind atât deținerea controlului asupra unei părți a societății, cât și influențarea politicilor interne și externe ale statului (pct. 11). Strategia subliniază că una dintre pro-

vocările securității informaționale ține de domeniul mediatic (pct. 48), dezinformarea devenind mai accentuată atunci când se organizează evenimente naționale, promovând sentimentul de nemulțumire socială în rândul cetățenilor (pct. 50). Dezinformarea intenționată urmărește, în principal, subminarea suveranității, independenței și integrității teritoriale ale Republicii Moldova (pct. 55), caracterizându-se atât printr-un ritm dinamic, cât și prin alocarea de resurse foarte mari care depășesc posibilitățile de combatere a acestui fenomen nociv în Republica Moldova (pct. 56). În vederea combaterii dezinformării, Uniunea Europeană oferă un suport Republicii Moldova, luând în considerație că aceasta și-a majorat bugetul pentru combaterea acestui fenomen (pct. 57). Strategia menționează că internetul este un spațiu în care informațiile false se răspândesc ușor și fără a întâlni obstacole (pct. 74).

Este important să menționăm că Strategia își propune realizarea câtorva obiective în perioada 2019-2024, referitor la combaterea dezinformării. Pct. 89 reflectă obiectivul nr. 1. *„Dezvoltarea mecanismelor de comunicare strategică pentru realizarea intereselor naționale ale Republicii Moldova”*, care presupune „crearea resursei/platformei informaționale de comunicare strategică care va conține informații privind tentativele și acțiunile de dezinformare și/sau de informare manipulatorii ce afectează securitatea informațională și starea generală de securitate.” Pct. 90 prevede că obiectivul nr. 2. este *„Controlul civic și consolidarea cooperării societății civile cu autoritățile publice cu atribuții de asigurare a securității informaționale”*, care urmărește „elaborarea și organizarea unor cursuri de instruire tematică pentru radiodifuzori, distribuitorii de servicii, formatorii de opinie publică, jurnaliști și ONG-urile de profil cu privire la tehnicile de dezinformare și/sau de informare manipulatorie utilizate pentru prejudicierea securității informaționale a statului. Pct. 92 reflectă că obiectivul nr. 4. este *„Asigurarea transparenței financiare în activitatea autorităților administrației publice, a asociațiilor obștești și a societăților comerciale în contextul asigurării securității informaționale”*, care presupune „elaborarea, sub egida Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale, a criteriilor de calificare a informației ca produs de dezinformare, de manipulare sau de propagandă, orientat spre subminarea securității informaționale, în scopul identificării comanditarilor, a surselor de finanțare și a executorilor; ajustarea cadrului legal în vederea eficientizării colectării de date pentru identificarea provenienței mijloacelor financiare și a proprietății ale subiecților implicați în activități de dezinformare, manipulare și propagandă ce subminează securitatea informațională”. Pct. 105 din Strategie subliniază că impactul acesteia se va manifesta prin „protecția societății împotriva dezinformărilor distructive având drept scop incitarea la ură națională și religioasă, schimbarea orânduirii constituționale”.

În vederea combaterii dezinformării și a realizării obiectivelor stabilite prin Strategia securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024,

a fost creat Consiliul coordonator pentru asigurarea securității informaționale. Statutul [12] relevă că acesta reprezintă „un organ colectiv, cu atribuții consultative și operaționale, fără personalitate juridică” (art. 1 din Statut), funcția de bază fiind „promovarea și coordonarea măsurilor de punere în aplicare a politicilor de securitate informațională și cibernetică într-o societate democratică în funcție de dezvoltarea tehnologiei, raporturilor juridice și de altă natură din sectorul informațional, atât la nivel național, cât și internațional” (art. 2 din Statut). Potrivit art. 11 din Statut, activitatea acestui organ presupune patru paliere: cibernetic, operațional, mediatic și civic-privat. Atribuții concrete în domeniul dezinformării îl are palierul mediatic, care trebuie să efectueze „cercetarea și aprecierea situațiilor calificate ca agresiune informațională, propagandă, dezinformare, intoxicare sau manipulare a spațiului informațional” și „acordarea suportului instituțiilor mass-media în obținerea informațiilor de la instituțiile publice ale statului în scopul dezmințirii unor știri false sau manipulatorii [art. 14 alin. (3), (7) din Statut]. Este important să menționăm că din componența Palierului Mediatic fac parte Președintele Consiliului Audiovizualului sau un membru delegat în acest sens, Directorul general al Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova”, Președintele Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Consilierul pentru comunicare publică, purtător de cuvânt al Președintelui Republicii Moldova, reprezentantul Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent”, reprezentantul Asociației Obștești „Asociația Presei Independente”- Compania împotriva informației false și tendențioase „STOP FALS”, reprezentantul Asociației Obștești Comunitatea pentru Advocacy și Politici Publice „WatchDog.md”, reprezentantul Asociației Obștești „TRIAC-TIV”- Transparență Publică, Ambianță de Afaceri, Societate Civilă”, reprezentantul Asociației Presei Electronice din Moldova și reprezentantul Consiliului de Presă din Republica Moldova.

2. Analiza legislației privind informațiile false în Singapore

Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act [13] (în continuare, POFMA) reprezintă legea care reglementează răspândirea informațiilor false în mediul online în Singapore. Numeroase surse indică faptul că: „noua lege este un dezastru pentru libertatea de exprimare online și o lovitură de ciocan împotriva independenței multor portaluri de știri online” [14] „giganții tehnologici, inclusiv Google și Facebook, au spus că legea dă guvernului din Singapore prea multă putere de a decide ce este adevărat sau fals” [15] și că „liderii din Singapore au elaborat o lege care va avea un efect înfricoșător asupra libertății internetului în Asia de Sud-Est și, probabil, declanșează un nou set de războaie informaționale în timp ce încearcă să impună versiunea lor restrânsă a „adevărului” în întreaga lume” [16]. De exemplu, în 2022, un editor din Singapore a fost condamnat la trei săptămâni de închisoare pentru defăimare din cauza unei scrisori publicate pe

site care pretindea corupție la cele mai înalte nivele în rândul miniștrilor guvernamentali”. [17] Directorul Amnesty International pentru Asia de Est și de Sud-Est și Pacific a menționat „când legea draconică a știrilor false din Singapore a fost adoptată, Amnesty și alții au avertizat cu privire la probabilitatea de a fi abuzat de Guvernul din Singapore și de partidul său de guvernământ notoriu litigios” [18]. În pofida criticilor ilustrate mai sus, Curtea de Apel Singapore a susținut într-o hotărâre de referință din 2021 că POFMA este constituțională, în sensul că nu restrânge libertatea de exprimare [19].

POFMA a fost adoptată în anul 2019 de către Parlamentul din Singapore, ca rezultat al apariției al unui val de informații false prin care erau compromise valorile fundamentale într-un stat. De exemplu, în 2016, știrea falsă care anunța despre prăbușirea unui acoperiș de la Punggol Waterway Terraces a provocat atât anxietate în rândul cetățenilor, cât și a condus la o risipă substanțială de resurse, întrucât liderii de bază, poliția și personalul Forței de Apărare Civilă din Singapore s-au deplasat la fața locului pentru a salva potențialele victime. [20]

POFMA este o lege amplă care cuprinde 62 de articole. Lucrarea de față își propune creionarea celor mai importante prevederi legale, care au ca scop combaterea declarațiilor de fapt false în Singapore. Înainte de a trece la analiza modului de combatere a știrilor false, este necesar să cristalizăm definițiile legale ale *declarațiilor de fapt*, *declarațiilor false*, *comunicării unei declarații* și *interesului public*. În primul rând, potrivit art. 2 alin. (2) lit. a) din POFMA, declarația de fapt reprezintă o declarație pe care o persoană care o vede, o aude sau o percepe în alt mod o consideră o reprezentare a unui fapt. Conform art. 2 alin. (2) lit. b), declarația este falsă dacă are un conținut, total sau parțial, fals sau înșelător, care apare independent sau integrat într-un context. Trebuie să menționăm că POFMA se referă la declarațiile de fapt false și nu se aplică opiniilor, criticilor, satirei sau parodiilor. În al doilea rând, în conformitate cu art. 3 alin. (1), (2) din POFMA, comunicarea unei declarații se consideră efectuată atunci când este pusă la dispoziția unor utilizatori finali din Singapore, prin internet, prin MMS sau SMS. În al treilea rând, conform art. 4 din POFMA, se va recurge la măsuri legale de combatere a declarației de fapt false răspândite dacă aceasta pune în pericol securitatea Singapore, sănătatea publică, finanțele publice, siguranța publică, liniștea publică; relația de prietenie a Singapore cu alte state, influențează rezultatul unei alegeri pentru funcția de președinte, a unei alegeri generale a deputaților în Parlament, a unei alegeri parțiale a unui deputat în Parlament sau a unui referendum; promovează dușmănia, ura sau rea-voință între diferite grupuri de persoane; sau încearcă să diminueze încrederea publicului în organele statului. Privitor la promovarea sentimentelor de rea-voință și ostilitate între diferite rase din diverse micronațiuni, în jurisprudența instanțelor de judecată din Singapore, am identificat o speță din 2016, înainte de apariția POFMA, în care editorul revistei „The Real Singapore” a fost condamnată la închisoare de 10 luni pentru publicarea

unor știri false despre doi filipinezi și un chinez, prin care a încercat să atragă vizualizări pe pagină și venituri vaste din publicitate, [20] speța demonstrându-ne că se aplicau sancțiuni severe și înainte de POFMA.

Partea a 2-a din POFMA prezintă infracțiunile pe care le poate săvârși cel ce răspândește știri false:

- art. 7 alin. (1), (2) din POFMA, cu denumirea marginală „Comunicarea unor declarații de fapt false în Singapore”, relevă faptul că persoana care efectuează un act, în Singapore sau în afara Singapore, prin care comunică în Singapore o declarație de fapt, știind sau trebuind să știe că este falsă și care poate prejudicia interesul public, va fi sancționată cu amendă care nu depășește 50.000 dolari sau/și cu închisoare până la 5 ani dacă este persoană fizică, iar, în orice alt caz, la o amendă care nu depășește 500.000 dolari.

- Art. 7 alin. (3) din POFMA prevede că în situația în care se utilizează un cont online neautentic sau un bot în vederea comunicării declarației de fapt false în Singapore și în scopul accelerării unei astfel de comunicări, persoana se face vinovată de o infracțiune, sancționată cu amendă care nu depășește 100.000 dolari sau/și închisoare până la 10 ani în cazul unei persoane fizice, sau, în celelalte cazuri, la amendă care nu depășește 1 milion dolari.

- Art. 8 alin. (1) din POFMA stipulează că „o persoană nu trebuie, în Singapore sau în afara Singapore, să creeze sau să modifice un bot cu intenția: (a) de a comunica, prin intermediul botului, o declarație de fapt falsă în Singapore; (b) de a permite oricărei alte persoane să comunice, prin intermediul botului, o declarație falsă de fapt în Singapore”. În caz contrar, ea săvârșește o infracțiune, pedepsită, în cazul persoanei fizice, cu amendă care nu depășește 30.000 dolari sau/și închisoare până la 3 ani, iar în cazul altor persoane, cu amendă care nu depășește 500.000 dolari.

- Art. 8 alin. (2) din POFMA prevede că atunci când prin infracțiunea prevăzută de art. 8 alin. (1) din POFMA se urmărește prejudicierea interesului public, precum prejudicierea securității, sănătății publice, siguranței publice, liniștii publice, finanțelor publice etc., persoana se face vinovată de comiterea unei infracțiuni, pedepsită cu amendă care nu depășește 60.000 dolari sau/și închisoare până la 6 ani în cazul unei persoane fizice, iar în cazul altor persoane, la amendă ce nu va depăși 1 milion dolari.

- Art. 9 alin. (1) din POFMA, cu denumirea marginală „Furnizarea de servicii pentru comunicarea unor declarații de fapt false în Singapore”, prevede că „o persoană care, în Singapore sau în afara Singapore, pretinde, primește sau acceptă promisiunea oricăror foloase materiale în vederea încurajării sau pentru a recompensa furnizarea oricărui serviciu, știind că serviciul este sau va fi folosit pentru comunicarea uneia sau mai multor declarații de fapt false în Singapore, se face vinovată de infracțiune și va fi pedepsită: în cazul persoanei fizice, cu amendă care nu depășește 30.000 dolari sau/și închisoare până la 3 ani, iar în

cazul oricăror altor persoane, cu amendă care nu depășește 500.000 dolari.” De asemenea, persoana vinovată va trebuie să plătească valoarea folosului material obținut, potrivit art. 9 alin. (5) din POFMA.

- Art. 9 alin. (2) din POFMA menționează că atunci când infracțiunea de la art. 9 alin. (1) din POFMA este săvârșită în vederea prejudicierii interesului public, persoanele fizice vor fi sancționate cu amendă care nu depășește 60.000 dolari sau/și închisoare până la 6 ani, iar celelalte persoane vor fi sancționate cu amendă care nu depășește 1 milion dolari. De asemenea, persoana vinovată va trebui să plătească valoarea folosului material obținut, potrivit art. 9 alin. (5) din POFMA.

Pentru a ilustra un exemplu al aplicării acestor norme juridice, vom evidenția o speță în care un șofer de taxi din Singapore a fost condamnat la patru luni de închisoare, deoarece a postat un mesaj fals pe Facebook despre presupusele închideri de magazine de produse alimentare din cauza pandemiei COVID-19 și a instaurat un climat de panică. [21] Chiar dacă acesta a șters postarea după 15 minute, procurorul, totuși, a propus condamnarea, motivând că minciunile sale ar putea conduce la alarmarea publică și la panică, iar aplicarea unei pedepse este necesară pentru descurajarea celorlalte persoane [22].

Partea a 3-a din POFMA prezintă procedura prin care se constată că o declarație de fapt este falsă, actorii implicați, precum și căile de atac împotriva actelor emise de autorități. Așadar, în cazul în care sunt temeuri rezonabile să se creadă că o declarație de fapt este falsă, este comunicată în Singapore și combaterea acesteia este necesară pentru interesul public, atunci ministrul solicită Autorității Competente emiterea unui act, numit *Direction*. Acesta poate fi *Correction Direction* și *Stop Communication Direction*. Așadar, prin *Correction Direction*, persoana poate fi obligată să publice o notificare de rectificare prin care să sublinieze că declarația de fapt în cauză este falsă și să plaseze notificarea de rectificare în spațiul online sau într-un ziar menționat în *Correction Direction* sau altă publicație tipărită din Singapore [art. 11 alin. (2), (3) din POFMA]. Potrivit art. 11 alin. (4) din POFMA, o persoană care a comunicat o declarație de fapt falsă în Singapore poate primi *Correction Direction* chiar dacă persoana nu știe sau nu are motive să creadă că declarația este falsă. Prin *Stop Communication Direction*, se solicită unei persoane să înceteze comunicarea declarației de fapt false, să comunice o notificare de rectificare în forma și modalitatea indicată și până la o oră indicată, precum și să publice notificarea de rectificare într-un ziar menționat în act sau în altă publicație tipărită din Singapore [art. 12 alin. (1), (2), (3) din POFMA]. Potrivit art. 12 alin. (4) din POFMA, o persoană care a comunicat o declarație de fapt falsă în Singapore poate primi *Stop Communication Direction* chiar dacă persoana nu știe sau nu are motive să creadă că declarația este falsă. Ulterior, *Stop Communication Direction* trebuie publicat în Monitorul Oficial de către Autoritatea Competentă, cu mențiunea că nepublicarea nu atrage

nevalabilitatea acestui act [art. 12 alin. (5), (6) din POFMA]. Nerespectarea *Correction Direction* și *Stop Communication Direction* constituie infracțiune, care se pedepsește în cazul persoanei fizice cu amendă care nu depășește 20.000 dolari sau/și închisoare până la 12 luni, iar, în cazul altor persoane, cu amendă care nu depășește 500.000 dolari.

POFMA prevede că atunci când o persoană nu respectă actele menționate mai sus, când o declarație este comunicată în Singapore de către o persoană într-o locație online și ministrul este convins că există utilizatori finali care accesează serviciile unui furnizor de servicii de acces la internet pentru a accesa locația online respectivă, atunci va fi emis un ordin de blocare a accesului [art. 16 alin. (1), (2) din POFMA]. Dacă furnizorul de servicii de acces la internet nu respectă ordinul de blocare a accesului, el se va face vinovat de săvârșirea unei infracțiuni, care se sancționează cu 20.000 dolari pentru fiecare zi de întârziere, fără a depăși 500.000 dolari.

Interesează pentru lucrarea de față dacă *Correction Direction* și *Stop Communication Direction* pot fi atacate la instanța de judecată. Răspunsul este afirmativ și procedura este reglementată, în continuare, de POFMA. Așadar, cei vizați de aceste acte trebuie să înainteze o cerere ministrului care a emis actul, prin care să solicite fie modificarea, fie anularea actului [art. 17 alin. (2) din POFMA]. Doctrina menționează că ministrul are la dispoziție două zile lucrătoare pentru a soluționa cererea, iar dacă nu oferă niciun răspuns, înseamnă că cererea a fost respinsă [23]. Potrivit art. 19 alin. (1), (2) din POFMA, ministrul care a solicitat Autorității Competente să emită actul poate în orice moment să solicite Autorității Competente fie să modifice, fie să anuleze actul, prin transmiterea unei notificări scrise persoanei căreia i s-a emis actul, din proprie inițiativă sau la cererea persoanei vizate. Dacă ministrul refuză să modifice sau să anuleze actul, persoana vizată se poate adresa instanței de judecată [art. 17 alin. (1) din POFMA]. Instanța de judecată poate anula actul emis de ministru, numai dacă: (a) persoana nu a comunicat în Singapore declarația; (b) enunțul nu reprezintă o declarație de fapt falsă sau este o declarație de fapt adevărată; (c) nu este posibil din punct de vedere tehnic să se respecte actul [art. 17 alin. (5) din POFMA].

Partea a 4-a din POFMA conține prevederi referitoare la răspândirea informațiilor false de către intermediarii de internet și furnizorii de servicii mass-media. În categoria intermediarilor de internet se încadrează Google, Facebook și altele. Potrivit art. 20 alin. (1) din POFMA, orice ministru poate solicita Autorității Competente emiterea unui act dacă materialul conține declarații de fapt false care au fost sau sunt comunicate în Singapore și dacă ministrul consideră că este în interes public emiterea acestui act. De exemplu, în data 17 februarie 2020, ministrul comunicațiilor și a informației din Singapore a ordonat Facebook să interzică utilizatorilor rețelelor sociale din Singapore accesul la pagina de Facebook a *States Times Review*, un site care critica Guvernul [24]. Doctrina este de părere că

„țintirea *States Times Review* este cea mai recentă dovadă că această lege este, pur și simplu, un instrument de cenzură” și „companiile care dețin rețelele de socializare sunt forțate să respecte suprimarea de către Singapore a criticilor online și reducerea la tăcere a oponentilor politici” [25].

Denumirea actelor care pot fi emise cu privire la intermediarii de internet și furnizorii de servicii mass-media sunt *Targeted Correction Direction*, *Disabling Direction* și *General Correction Direction*. Prin urmare, *Targeted Correction* presupune obligația intermediarului de internet să publice o notificare de rectificare în care să menționeze că materialul conține o declarație de fapt falsă [art. 21 alin. (1) din POFMA]. *Disabling Direction* constă în obligarea intermediarului de internet să dezactiveze accesul utilizatorilor finali din Singapore la materialul ce conține declarațiile de fapt false, până la o oră specificată în act [art. 22 alin. (1) din POFMA]. Autoritatea Competentă urmează să publice un anunț privitor la emiterea *Disabling Direction* în Monitorul Oficial, cu mențiunea că nepublicarea nu afectează valabilitatea actului [art. 22 alin. (3), (4) din POFMA]. *General Correction Direction* se aplică unui intermediar de internet precizat, unui deținător precizat potrivit art. 21 din Legea Ziarelor și Tipografiei, unui titular de licență de difuzare precizat în sensul art. 2 alin. (1) din Legea privind difuzarea, unui deținător precizat al unei licențe conform art. 5 din Legea privind telecomunicațiile, ori oricărei alte persoane care poate fi precizată [art. 23 alin. (1) din POFMA]. Acest act presupune comunicarea unei notificări de rectificare. Cu privire la cele trei tipuri de acte, POFMA precizează că notificarea de rectificare trebuie să îndeplinească anumite condiții. Astfel, potrivit art. 24 din POFMA, în primul rând, notificarea de rectificare trebuie să fie vizibilă; în al doilea rând, notificarea de rectificare trebuie să fie ușor de citit, de vizualizat sau de ascultat (de exemplu, dacă textul este diferențiat de fundal și are o dimensiune rezonabilă, dacă înregistrarea audio are un volum rezonabil, dacă înregistrarea video este dinamică și ușor de vizualizat) și nu ușor de ratat; în al treilea rând, notificarea de rectificare ar trebui plasată lângă declarația de fapt și pusă într-o locație unde utilizatorii finali sau spectatorii pot să o găsească; în al patrulea rând, utilizatorul final, spectatorul sau ascultătorul nu trebuie să acceseze o locație online separată pentru a face cunoștință de notificarea de rectificare (art. 24 din POFMA). Dacă persoana vizată în aceste acte nu le respectă, atunci se va face vinovată de săvârșirea unei infracțiuni, pedepsită, în cazul unei persoane fizice, cu o amendă ce nu depășește 20.000 dolari sau/și închisoare până la 12 luni, iar în cazul altor persoane, cu amendă care nu depășește 1 milion dolari.

Potrivit art. 28 alin. (1) din POFMA, se poate emite un ordin de blocare a accesului, dacă persoana este un intermediar de internet ce nu respectă actul, materialul este comunicat în Singapore într-o locație online și ministrul este convins că unul sau mai mulți utilizatori finali din Singapore au folosit sau folosesc serviciile unui furnizor de servicii de acces la internet pentru a accesa locația online

respectivă. Dacă furnizorii de servicii de acces la internet nu respectă ordinul de blocare a accesului, se vor face vinovați de săvârșirea unei infracțiuni care se pedepsește cu amendă care nu depășește 20.000 dolari pentru fiecare zi, fără a depăși 500.000 dolari.

Art. 29 din POFMA conține dispoziții cu privire la calea de atac împotriva *Targeted Correction Direction*, *Disabling Direction* și *General Correction Direction*. Prin urmare, intermediarii de internet și furnizorii de servicii mass-media pot redacta o cerere adresată ministrului prin care să solicite fie modificarea actului, fie anularea acestuia [art. 29 alin. (2) din POFMA]. Dacă a refuzat cererea, atunci aceștia se pot adresa instanței de judecată [art. 29 alin. (6) din POFMA].

Concluzii

Dezinformarea este un fenomen comun multor state, inclusiv Republica Moldova și Singapore. Răspândirea informațiilor false are ca scop destabilizarea statutului de drept, subminarea securității naționale și informaționale, prejudicierea imaginii autorităților publice, încălcarea valorilor fundamentale necesare într-un stat democratic și reducerea gradului de încredere al societății în mass-media. Republica Moldova a introdus o serie de modificări și completări în cadrul Codul serviciilor media audiovizuale privitor la dezinformare, conturând noțiunea de dezinformare, securitate informațională, stipulând interdicții cu privire la răspândirea dezinformării și stabilind o serie de sancțiuni. Singapore are o lege destul de amplă și strictă cu privire la sancțiuni, care urmărește descurajarea oricărei persoane fizice și juridice în publicarea declarațiilor de fapt false. Lucrarea de față subliniază două modalități diferite de combatere a informațiilor false, una cu sancțiuni rezonabile, iar cealaltă cu sancțiuni severe. În opinia noastră, sancțiunile trebuie să fie rezonabile, stabilite în raport de impactul fiecărei informații false în societate. În concluzie, ne punem speranța că, în legislația din Republica Moldova, se poate găsi loc pentru o lege dedicată special dezinformării, care să reglementeze aprofundat acest fenomen, luând în considerație că spațiul informațional din Republica Moldova este unul vulnerabil, supus riscurilor și amenințărilor în cazul răspândirii informațiilor false.

Referințe bibliografice:

1. Fenomenul stirilor false în Republica Moldova și (in)acțiunile autorității de reglementare în audiovizual în vederea combaterii acestui fenomen (2014-2019), p. 17, disponibil la https://stopfals.md/dashboard/uploads/upload_6281d98ef8f4961f3e2963b67e4fc876.pdf, accesat la data de 22.11.2022.
2. Ibidem, p. 16.

3. Ibidem, p. 17.
4. M. ȘTEFAN, „Intelligence versus Fake News în contextul COVID-19”, Revistă de studii de securitate și informații pentru apărare, INFOSFERA, Anul XII nr. 2/2020, p. 41, disponibil la https://www.mapn.ro/publicatii_militare/arhiva_infosfera/documente/2020/2_2020.pdf?fbclid=IwAR0xaj--WVwVc_Vr8ze1tVzK1-ABIfrWokHSzbVej3hsyZmKuJoL_9Zta0, accesat în data de 22.11.2022.
5. T. L. MOGA, „COVID-19 Disinformation Response Index”, „Romania”, KYIV, 2020, p. 132, disponibil la http://prismua.org/wp-content/uploads/2020/08/DRI_11_10WEB.pdf, accesat la data de 22.11.2022.
6. <https://funky.org/wp-content/uploads/2021/12/Propaganda-anti-occidentala-Raport-de-Funky-Citizens.pdf>, accesat la data de 22.11.2022.
7. M. C. KETTERMANN, M. FERTMANN, Viral Information. How States and Platforms Deal with Covid-19 Related Disinformation an Exploratory Study of 20 Countries”, p. 112, disponibil la https://www.elevenjournals.com/tijdschrift/eeuhr/2021/1/EEYHR_2589-7764_2021_004_001_005.pdf?fbclid=IwAR3R-8rB3MsnJv58MiOOz7TBWsihiO4igfZiIai-kdpwPWRnY6Huji9QBD04, la data de 22.11.2022.
8. <https://www.sis.md/ro/content/ghid-pentru-depistarea-știrilor-false>, accesat la data de 22.11.2022.
9. http://www.audiovizual.md/files/D.%20265%20din%2012.08.2022%20-%20%20Cu%20privire%20la%20examinarea%20rezultatelor%20monitorizarii%20NTV%20Moldova%20si%20Primul%20in%20Moldova%20-%20WatchDog.pdf?fbclid=IwAR24AmgBoh2wVsLELamE3BH9I75TercVQ_f2Lydpc0iLLte-5Wl0uaZXmH0, accesat la data de 22.11.2022.
10. Ibidem.
11. Hotărârea Nr. 257 din 22-11-2018 privind aprobarea Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019–2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.
12. <https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-11-nu-259-mei-2020.pdf?fbclid=IwAR0oyqgN-kyXgv1sCdnsVY8Mhlddu1d-tKYPLLAyt7b-KRUfPziKQt51VKMY>, accesat la data de 22.11.2022.
13. <https://www.pofmaoffice.gov.sg/regulations/protection-from-online-falsehoods-and-manipulation-act/>, accesat la data de 22.11.2022.
14. <https://amp.theguardian.com/world/2019/may/09/singapore-fake-news-law-a-disaster-for-freedom-of-speech-says-rights-group>, accesat la data de 22.11.2022.
15. <https://amp.theguardian.com/world/2019/may/09/singapore-fake-news-law-a-disaster-for-freedom-of-speech-says-rights-group>, accesat la data de 22.11.2022.

16. <https://amp.theguardian.com/world/2019/may/09/singapore-fake-news-law-a-disaster-for-freedom-of-speech-says-rights-group>, accesat la data de 22.11.2022.
17. <https://www.theguardian.com/world/2016/mar/24/pregnant-australian-woman-jailed-for-sedition-in-singapore-over-website>, accesat la data de 22.11.2022.
18. <https://amp.theguardian.com/world/2022/apr/22/singapore-editor-jailed-defamation-corruption-claims-terry-xu-online-citizen>, accesat la data de 22.11.2022.
19. <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/singapore-fake-news-protection-online-falsehoods-manipulation/>, accesat la data de 23.11.2022.
20. <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/singapore-fake-news-protection-online-falsehoods-manipulation/>, accesat la data de 22.11.2022.
21. <https://www.theguardian.com/world/2016/mar/24/pregnant-australian-woman-jailed-for-sedition-in-singapore-over-website>, accesat la data de 22.11.2022.
22. <https://en.vietnamplus.vn/singaporean-man-jailed-for-spreading-covid19-fake-news/174039.amp>, accesat la data de 22.11.2022.
23. <https://en.vietnamplus.vn/singaporean-man-jailed-for-spreading-covid19-fake-news/174039.amp>, accesat la data de 22.11.2022.
24. <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/singapore-fake-news-protection-online-falsehoods-manipulation/>, accesat la data de 23.11.2022.
25. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/singapore-social-media-abusive-fake-news-law/>, accesat la data de 22.11.2022.
26. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/singapore-social-media-abusive-fake-news-law/>, accesat la data de 22.11.2022.